

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

OS DESAFIOS DO ENSINO DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

 DOI: 10.5281/zenodo.13916773

Alberes de Oliveira Rocha Júnior⁹⁵

Josefa Gizele de Lima Arruda⁹⁶

Maria da Conceição Dutra de Oliveira⁹⁷

Paulo Victor da Silva Minervino⁹⁸

Orientador: José Cícero dos Santos⁹⁹

RESUMO

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa bibliográfica realizada na disciplina Prática Profissional IV, ofertada no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade de Pernambuco (UPE), no campus da Mata Norte. Coloca-se como objetivo deste trabalho apresentar dados do cenário atual da Educação de Jovens e Adultos (EJA) a partir de um estudo bibliográfico. O intuito foi provocar reflexões sobre esta modalidade de ensino, suas características, seus objetivos e sobre o ensino da

⁹⁵ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: alberes.oliveira@upe.br

⁹⁶ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: josefa.gizele@upe.br

⁹⁷ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: mariaconceicao.oliveira@upe.br

⁹⁸ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: paulo.minervino@upe.br

⁹⁹ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: jose.csantos@upe.br

matemática. Verificou-se que a EJA enfrenta inúmeros desafios, especialmente em termos de financiamento e práticas de ensino adequadas para os estudantes. Em nossa revisão de literatura investigamos que a EJA enfrenta limitações estruturais, sociais e econômicas, mesmo com o apoio de algumas políticas públicas. Estudos indicam que, apesar das ações afirmativas do FUNDEB, a prática muitas vezes nega o direito à educação para jovens e adultos, professores que ensinam nesta modalidade são carentes de formação continuada, ausência que impacta diretamente nas suas práticas de ensino e a consequência é o baixo nível de aprendizagem dos estudantes da EJA. Os resultados deste trabalho destacam a importância de desenvolver formas de incentivo aos estudantes e aprofundar os conhecimentos dos futuros docentes sobre o tema, visando uma educação mais inclusiva e igualitária. A EJA assume um papel social importante, mas ainda precisa de um compromisso conjunto entre os governos federal, estadual e municipal, para assim fazer as políticas públicas de fato serem implementadas, para superar seus desafios e alcançar os objetivos perseguidos por esta modalidade de ensino.

Palavras-chave: EJA. Desafios. Currículo. Abordagens Pedagógicas.

INTRODUÇÃO

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi criada oficialmente no Brasil através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1996. O objetivo desta modalidade de ensino é atender à demanda de jovens e adultos que não completaram a Educação Básica, abandonaram ou não tiveram acesso à educação formal na idade apropriada. Segundo Vieira (2021), é crucial que os educadores adotem uma postura crítica e reflexiva, promovendo uma educação que vise à transformação social e à autonomia dos alunos. De forma complementar, Feliciano et al. (2010) discutem os perfis social e desafios enfrentados pelos alunos da EJA. Os autores identificam que muitos alunos da EJA são trabalhadores que enfrentam dificuldades de conciliar estudo e trabalho, além de lidarem com estigmas sociais e baixa autoestima.

Assim, neste contexto, nosso objetivo geral é provocar reflexões sobre a modalidade de ensino EJA. Já os específicos é analisar o contexto histórico da EJA, suas características e sobre o ensino da matemática. Nossa questão de pesquisa é: Como anda a Educação de Jovens e Adultos no estado de Pernambuco?

A METODOLOGIA

Esta pesquisa trata-se de uma revisão da literatura sobre a EJA. Segundo Bardin (1977), este tipo de investigação ressalta a importância das técnicas de análise

de comunicação para a interpretação dos dados obtidos. Nesta perspectiva, a metodologia adotada para este estudo persegue os pressupostos da pesquisa qualitativa. De acordo com Godoy (1995), a abordagem qualitativa possibilita uma investigação mais aprofundada do fenômeno investigado, proporcionando a exploração do objeto de estudo em sua totalidade.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DA INVESTIGAÇÃO

O Currículo de Pernambuco (Pernambuco, 2018) pontua que ao reconhecer a educação como um direito humano, define como eixo norteador o fortalecimento de uma sociedade democrática, igualitária e socialmente justa. Para tanto, adota como princípios orientadores: equidade e excelência, formação integral, educação em direitos humanos e inclusão.

Todavia, passada já duas décadas da implantação desta modalidade de ensino, investigamos que na EJA os desafios por uma educação igualitária e de excelência ainda não foi superada. Identificamos que os alunos apresentam dificuldades para permanecerem na escola, por questões de vulnerabilidade social.

Em relação ao ensino da matemática, o nível de aprendizagem ainda é baixo, pois a ausência de formação continuada para os professores implica na prática do professor, em especial na adaptação dos conteúdos. Ao concluírem a Educação Básica, poucos conseguem prosseguir com estudos no Ensino Superior, visto que faltam políticas de ações afirmativas para facilitar a inclusão dos alunos no Ensino Superior.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A EJA vem como mediadora de tensões sociais, como proposta de capacitar os indivíduos que não tiveram condições de concluir sua escolarização no período regular, e torná-los pessoas sociais críticas e participativas do desenvolvimento intelectual e científico do país, ou seja, é uma modalidade de ensino que repara as oportunidades de escolarização dos jovens e adultos que por algum motivo social abandonaram os estudos.

Analisamos na literatura que estudantes da EJA apresentam resultados de aprendizagem insatisfatórios em muitos conteúdos de matemática. Concordamos que

o ensino da matemática deve ser constituído na perspectiva da contextualização, pois é uma alternativa importantíssima para a permanência do aluno da EJA na escola, visto que ao associar os conteúdos abordados em sala de aula com a realidade do aluno contribui para o melhor entendimento dos conteúdos e possibilita eles vivenciem efetivamente a matemática resultando em uma aprendizagem mais significativa desta disciplina.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Ed. Lisboa. 1-225 p. v. 35. 1977.

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei nº 9.394/1996**. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, DF: Congresso Nacional, 1996.

FELICIANO, C. B.; FERREIRA, D. O. C.; DELGADO, O. C. **O perfil e os desafios enfrentados pelos alunos da Educação de Jovens e Adultos**. Cariacica: Faculdade Multivix de Cariacica/ES– Multivix Cariacica/ES. 2010.

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa tipos fundamentos. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 35, n. 3, 1995.

PERNAMBUCO, Secretaria de Educação e Esportes. **Currículo de Pernambuco: ensino fundamental**. Secretaria de Educação e Esportes, União dos Dirigentes Municipais de Educação. Recife: Secretaria, 2018.

VIEIRA, B. W. A educação de jovens e adultos: desafios de uma prática libertadora e reflexiva. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. 6ª Ed., Vol. 12, pp. 72-79. Junho de 2021.